

INGLIZCHA SO‘ZLARNI O‘RGANISHNING OSON YO‘LLARI

Mangliyeva Shaxnoza Baltabay qizi

Xorazm viloyati Urganch shahri

16 - sonli maktabining Ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ingliz tilida yangi so‘zlarni o‘rganishda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan yangicha yondashuv metodlar haqida fikr yuritilgan. Innovatsion usullarga namunalar berilib, misollar orqali tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: o‘rganish, texnika, mavzu, mind maps, usul, ijodkorlik, birikma.

Ingliz tilini o‘rganish bir qarashda qiyindek tuyulishi mumkin, lekin ingliz tili dunyodagi eng oddiy va soda tillardan biri hisoblanadi. Ingliz tili gramatikasi eng oson gramatikalaridan biri hisoblanadi. Shunday bo‘lsada ko‘pchilik o‘quvchilar ingliz tilini qiyin deb hisoblaydi? Chunki ingliz tilidagi so‘zlar o‘zbek tilidagi so‘zlarga nisbatan boshqacharoq talaffuz qilinadi va aynan shu jihat kishida qiyinchilik tug‘diradi. Lekin to‘g‘ri taktika va texnika orqali siz yangi so‘zlarni tez va samarali yodlashingiz mumkin. Quyidagi usullar bunga misol bo‘la oladi.

1. Mind maps

Bir mavzuga oid so‘zlarni o‘rganish juda ham yaxshi usul. Aytaylik, atrof muhitga oid so‘zlarni daftaringizga yozib oldingiz, ularni qanday qilib yodlab qolishingiz mumkin? Albatta, ularni tarjimasini bilan ketma-ket yozib, bir boshidan yodlab chiqish bir usul, lekin bu usul samarali hisoblanmaydi. Sizning miyyangiz bu tarzda ishlay olmaydi, u obrazlarda ishlaydi. Shuni bilinki so‘z o‘rganayotganingizda siz har doim miyyangizning chap tomonidan foydalanasiz. Lekin samarali so‘z yodlash uchun siz miyyaning ikkala sharini ham ishlatishingiz kerak bo‘ladi, shundagina siz o‘rgangan so‘zingizni hech qachon unutmaysiz. Yangi so‘zlarni yodlash uchun “Mind Maps” bu juda ham samarali usul.

Bu usulda ijodkorlik juda ham muhim bo'ladi. O'zingiz yoqtirgan dizaynda so'zlarni bir qog'ozga yozib chiqishingiz kerak. Shuni unutmangki ular tushunarli va bir biriga bo'g'liq bo'lishi kerak. Masalan men tayyorlagan “mind map”ni ko'raylik:

Bundan qanday qilib foydalanish mumkin? Agar siz IELTS imtihoniga tayyorlanayotgan bo'lsangiz “mind map”lardan samarali tarzda foydalanishingiz mumkin. Siz tayyorlagan narsadan foydalanib bir mavzu bo'yicha 2 daqiqalik og'zaki nutq so'zlashingiz mumkin, bu tarzda siz yozib qolgan so'zlaringizni yaxshiroq esda qolishiga zamin yaratgan bo'lasiz.

2. So'z birikmasini organing, so'zlarning ozini emas.

Ko'pchilik Ingliz tilini o'rganuvchilarda kuzatiladigan katta xato bu so'zlar birikmasini emas balki so'zlarni o'zini o'rganishdir. Bu nimani anglatadi? Aytaylik siz o'tgan kuningiz haqida gapiryapsiz, ish boyicha uchrashuv o'tkazdingiz, “meeting” so'zini yodlagansiz lekin uchrashuvga tegishli birikmani (hold a meeting, give a workshop) ko'pchilik ham bilavermaydi, bu narsa gapirishda o'rganuvchiga qiyinchilik tug'diradi va nima demoqchiligingizni aniq tarzda yetkazib bera olmaysiz.

Yangi so'z yodlaganda u so'z bilan odatda birga keluvchi so'zlarni (collocation) ham yodlash zarur va aynan shu sizning Ingliz tilida mukammal tarzda gapirishingizga imkon yaratadi.

‘What verb/noun goes with (collocates with) this word. Is there more than one?’

‘What is the grammar after this word?’ E.g. If it is a verb do you put –ing or the infinitive after it? Do you need a noun after or noun phrase? Can you put a clause after it?

Let's look at ‘recommend’.

I recommend you do...

I recommend that you do...

I recommend doing...

But NOT

I recommend you to do.

I recommend you should do.

Adabiyotlar:

1. Muslimov N.A., Qo‘ysinov O.A. Kasb ta’limi o‘qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta’limni tashkil etishning nazariyasi va metodikasi. – T.: Fan, 2009.
2. Ходжабаев А.Р. Научно-педагогические основы учебно-методического комплекса подготовки учителя труда: Дисс. ... докт. пед. наук. – Т., 1992.